

ТЕЛО КАК КОНСТРУКТ АНТИЧНОГО ПОЛИСА

© 2026 А.Г. Некита, Ю.А. Тесунова

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»

В статье рассматриваются место и роль тела в античном полисе, которые эксплицируются в соответствии с философской, культурной и политической оптикой. Авторы приходят к выводу, что в Древней Греции и Древнем Риме тело человека выступало символом космического порядка и инструментом политического управления, в результате чего и конструировалось само понятие тела. Статья раскрывает подходы к пониманию тела с позиции античных философских традиций, а также обращает внимание на конкретные политические мотивы управления телесностью.

Ключевые слова: тело, телесность, биополитика, античность, калокагатия.

Введение. Тело человека, вопреки кажущейся бытийной очевидности, сокрыто за многочисленными философскими смыслами, культурными кодами и политическими намерениями. Несмотря на тот бесспорный факт, что эпоха Античности впервые открывает человеческое тело, осуществив его теоретическую проработку [1], сама философско-антропологическая проблематика телесности долгое время оставалась вне рамок научного и философского интереса. Тем не менее человек формирует свою идентичность в физическом, политическом, социальном и эстетическом измерениях, плотно взаимодействуя с окружающей материальной и духовной средой, в том числе и непосредственно телесно.

Один из выдающихся отечественных представителей «философии тела» В.А. Подорога утверждал, что тело невозможно представить как единую системную целостность, оно всегда дробно и фрагментарно, образуя собою «композиционную фигурацию» [2, с. 8]. Кроме того, отрицая обыденное представление о неоспоримом принадлежности тела человеку, В.А. Подорога подчеркивал строго обратную иерархию – принадлежность человека телу, ибо даже «принадлежит ему, мы не в силах его присвоить» [2, с. 8]. Тело же, в свою очередь, присваивается конкретными социальными и политическими институтами в целях установления над ним контроля и извлечения выгоды различного рода: политической, экономической или же символической. Таким образом, человек оказывается в многоуровневой зависимости от своего тела, которое выступает не только самостоятельной онтологической категорией, но и объектом властного регулирования и манипуляций в рамках сложных социальных и культурных структур.

В рамках настоящей статьи утверждается, что античный полис – политическое и культурное пространство, которое, предупреждая будущие биополитические и социокультурные практики, обращает внимание на человеческое тело как на ключевой элемент формирования общественного, культурного и политического порядка, воспринимая его как ареал действия власти и выражения коллективной идентичности. «Композиция тела» в античном поле конструируется за счет философских воззрений на роль тела и телесности в жизни человека и общества, культурных практик, связанных с символическим началом телесности, а также реальных управленческих решений, воздействующих на биотическое в социальном и политическом. Ведь, по утверждению Ф. Саразина, «если “человеческое тело” перестает быть безусловным исходным

пунктом наших политических и культурных дискурсов и практик, становясь, напротив, их местом и объектом, то история тела превращается в политическую историю» [3], в которой устанавливается строгая иерархия, где одни субъекты и институты диктуют нормы и правила телесного существования, формируя ценностные и нормативные модели телесности, а другие вынуждены им подчиняться, подвергаясь контролю и телесным ограничениям.

Основная часть. Уделяя внимание античному пониманию тела, отметим, что древние греки и римляне относились к телу двояко: с одной стороны, им пренебрегали, поскольку оно представлялось как «обуза для души, поскольку даже зрение и слух обманчивы» [4, с. 117], но с другой все же оказывали почтение его форме, стремясь придать ему божественный, олимпийский облик. В общественном сознании современного глобального общества представления об указанных телесных стратегиях в Античности будто бы сплелись в единую картину мира. Думая о Древнем Риме и Древней Греции, мы вспоминаем Платона с его уничижительными высказываниями в отношении тела, но также представляем и прекрасные скульптуры, воплощающие идеальные формы: тонкий хрупкий женский стан и крепкий мужской атлетический корпус, ставшие эстетическим эталоном практически на все последующие времена.

Тем не менее, феномен тела в античности получает куда более развернутые интерпретации, выходящие далеко за рамки классического платонизма. Действительно, нельзя не упомянуть Платона, который описывает душу как пленницу брэнного, смертного и грешного тела. В диалоге «Кратил» он говорит о теле не только как о темнице, но и буквально сравнивает его с надгробной плитой: «Многие считают, что тело подобно могильной плите (σῆμα), скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу. <...> Тело есть так называемая плоть для души, пока та не расплатится сполна, и тут уж ни прибавить, ни убавить ни буквы» [4, с. 448]. Но все же иногда Платон стирает строгую демаркацию между душой и телом, подчеркивая, что второе может быть «проводником» духовной мудрости, передавать философские идеи и озарения через *касания*, которые, бесспорно, телесны: так, в его «Пире» Агафон приглашает Сократа возлечь возле него, чтобы «касаясь тебя, заразиться» [цит. по: 5].

Сенека, представляя философию стоицизма, выражает согласие с Платоном и также нарекает тело «бременем и карой» для духа [6, с. 113] с наименьшей степенью визуальной и социальной важности. В «Нравственных письмах к Луцилию» Сенека подробно разворачивал свое представление о теле как о незначительной категории, которая не должна отображать духовные характеристики личности [6, с. 114]. Исходя из этих предпосылок, Сенека призывал не уделять телу пристального внимания, давая ему ровно столько, сколько нужно для выживания – скромное жилище, простую одежду и еду без излишеств [6, с. 14], потому что «кому слишком дорого тело, тому честность недорога» [6, с. 25]. Кроме того, Сенека не раз подчеркивал «два рода стыдливости»: оберегать свое тело и посягать на чужое [6, с. 83], из чего происходит его нативное несогласие с эксплуатацией чужой телесности во имя общего блага.

Однако нельзя принимать подобное мнение как безальтернативное в античной философии. Например, Эпикур, опираясь на атомизм Демокрита, не противопоставляет душу телу. Напротив, в его материалистическом учении тело человека, как и любое тело во Вселенной, есть совокупность атомов, антипод «бестелесного», то есть пустоты между телами, и душа, заключенная в теле человека, сама есть *тело*, неравномерно рассеянное по организму: ее разумная часть находится в области груди, а неразумная сосредоточена по членам и органам. Именно душа, по мнению Эпикура, позволяет телу человека испытывать ощущения даже в отсутствие каких-либо членов. Более того, пока душа

улавливает ощущения извне, человек жив; как только душа утрачивает эту возможность, рассеиваясь в пространстве, человек умирает, как и его душа [7; 8, с. 432].

Интересно отметить, что древнегреческий язык не имел отдельного слова для обозначения понятия «личность» в том значении, которое мы приписываем ему сегодня. Часто индивидуальное и личностное начало обозначалось термином «soma», имевшим телесную коннотацию. А.А. Тахо-Годи по результатам фундаментального лингвистического и философского анализа указывает, что под термином «soma» понимается «нечто объемное, крепкое, сильное, здоровое, невредимое, целостное и целое» [9, с. 365]. Однако «soma» не подразумевает личность и практически не употребляется в смежных значениях. Первые, кто обратил внимание на «soma» как на носителя социальных, духовных и культурных качеств, стали древнегреческие трагики: в их текстах свободный гражданин осознает себя и как физическое тело, и как представитель родственных и политических отношений. Но даже в этом контексте он оказывается всего лишь витальной субстанцией, оторванной от рода и семьи [10]. И только Плутарх закладывает традицию употребления «soma» «в деятельности гражданина, полководца, политика, человека – свободного, но попавшего в зависимость, переживающего плен, рабство и вообще насилие» [9, с. 380].

Стоит указать, что сама социальная структура античного полиса опирается на телесный аспект, на право обладать телом – своим и чужими. Правовая граница между людьми пролегает в том, что свободные граждане имеют в собственности своё тело и распоряжаются телами рабов, в то время как последние не обладают ничем: им не принадлежат ни их собственные тела, ни душа, которая им не приписывается вовсе или же приписывается в гораздо ущемлённом варианте согласно их статусно-ролевой диспозиции. Из этого вытекает право полиса на кровопролитие, оберегающее тела граждан от любого насильственного касания в мирное время (от чего рабы не защищены), но сохраняющее их телесную целостность для военных целей (на что рабы не годятся) [5]. Возвращаясь к Плутарху, подчеркнём, что вести философские беседы о человеческом достоинстве, попутно избивая раба – абсолютная норма его эпохи, соответствующая представлениям о разности тел и «качества душ» у рабов и свободных граждан [5].

Можно сказать, что представленное противоречие между телом и душой в Античности разрешается в феномене калокагатии – многостороннем явлении, вмещающим в себе социально-политические, этические и эстетические смыслы, естественно, применимые по отношению к свободным гражданам. Калокагативный человек, стремясь к обретению «идеального» тела, совмещает в себе физическое совершенство с нравственными добродетелями, но не ради внешнего блага, а с целью достижения наиболее полного духовного совершенства. Таким образом, коллективное достижение калокагатии – наиболее оптимальный путь для развития и процветания государства. А.Ф. Лосев определял калокагатию как роскошь тела, души, общества, взглядов, обычаев. «Калогатийный человек силен, бодр, весел, красив, здоров. Он – борец, герой, атлет, равно как и поэт, музыкант, художник. Он же и человек меры. Он покорен тому, чего нельзя миновать, покорен судьбе, но надеется на великую славу в грядущем» [11, с. 395].

Представляется, что наиболее полно и наглядно двухмерная концепция античной телесности, снимающая противоречие между телом и душой, раскрывается в практиках Олимпийских игр – одном из наиболее знаменательных и ярких событий античного бытия. Несмотря на расхожее представление об Олимпийских играх как о масштабных спортивных состязаниях, изначально они несли в себе совершенно иной смысл,

заключенный в организации яркого представления для богов, в демонстрации им красоты человеческого тела, а следовательно, человеческой добродетели и трудолюбия. Олимпийские игры – это своего рода знамя торжества телесности: «У греков считалось, что действительное благородство детерминировано телесностью и потому присуще всем сильным и красивым людям. Поклоняясь богам, греки видели в них идеально развитых атлетов» [12].

Античные Олимпийские игры, будучи аккумулятивным пространством для воплощения всех социальных, политических, военных и художественных выражений, во многом и сформировали тип «идеального человека», представляющего религиозные, политические и эстетические убеждения и потребности своего времени. Своей выдающейся силой участники Олимпийских игр демонстрировали физическую готовность защитить государство на войне; красотой своего тела внушали единение с божествами, служили вдохновением для поэтов и скульпторов; а благодаря усердию при подготовке к играм становились примером выдержки и стабильности. Таким образом, можно сказать, что в Олимпийских играх концентрированно отображена вся суть древнегреческих истоков современной биополитики: все действия социально сознательных граждан должны быть направлены на создание наилучшей формы собственного тела и рождение здорового сильного потомства, чтобы каждый раз на Олимпийских играх ликовало торжество духа и тела [12].

В своей докторской диссертации российский исследователь Д.В. Попов, подробно проанализировав политические воззрения древних греков, справедливо замечает, что «ставя во главу угла безопасность и благополучие, биополитика Платона и Аристотеля совершенно соответствует современной биополитике» [13, с. 105]. Соглашаясь с этим тезисом лишь отчасти, подчеркнем, что постулируемые античностью стратегии управления телесностью не имеют строго рационалистского обоснования контроля биотических процессов общества, что в будущем и станет ключевым аспектом современной биополитики. Также, преследуя цель всеобщего государственного благосостояния, Платон и Аристотель, с поправкой на особенности древнегреческой философии, культуры и эстетики, все же в большей степени ориентированы на поиск гармонии политического и природного космоса.

А.Ф. Лосев развивал эту мысль, исходя из логики символизма телесности: «Античные социально-политические, этические, эстетическо-педагогические и прочие теории имеют целью воспитать земного и телесного человека, жизнь которого всецело ограничена его жизнью на Земле и в теле, но они хотят сделать такого человека биологически прекрасным и благородным, максимально похожим на беспечальных и бессмертных олимпийцев, так что и Небо греков есть та же Земля, но только данная во всем благородстве и чистоте своей изваянности» [14, с. 97]. Философ, рассматривая грани античного символизма, пришел к выводу, что его скульптурное выражение содержит в себе не только идеалы телесности, но и духовно-интеллектуальную потенцию, заключая в холодность материала всю сущность человеческого космоса [14, с. 643], из чего можно составить подробное представление о роли тела в античной культуре.

Отдавая должное символическому началу тела, античная эпоха также стремилась обуздать его физиологические процессы, проконтролировать самые важные функции, поработить саму витальность человека. Поэтому в поле философского и управленческого внимания закономерно попадали и половое влечение, брачность, и рождаемость со смертностью как ключевые демографические характеристики полиса. В «Протретики» Аристотель, закладывая основы управления телом как биотическим

фундаментом государственного управления, писал: «То, что нам служит основанием для жизни, а именно тело и то, что относится к телу, существует как некие инструменты, и использование их весьма опасно, и более того, противоположное получается у тех, кто пользуется этими инструментами недолжным образом» [15, с. 25]. Согласно Аристотелю, «политика не создает людей, но берет их такими, какими их создала природа» [16, с. 61], однако берет их «не просто ради совместного жительства» [16, с. 198], а «ради достижения благой жизни» [16, с. 197].

Аристотель, помимо прочего, затрагивал вопросы аборт и проблему детей-инвалидов, то есть проблемы, которые в более поздних интеллектуальных традициях будут относиться к танатополитике, то есть к политике смерти: «Относительно выращивания новорожденных детей и отказа от их выращивания пусть будет закон: ни одного калеку выращивать не следует. Что же касается числа детей, то в том случае, если установившиеся обычаи воспевают отказ от выращивания кого-либо из новорожденных (а ведь количество деторождений строго определено), он и не должен иметь место. Если же у состоящих в супружеском сожитии должен родиться ребенок сверх этого положенного числа, то следует прибегнуть к аборт, прежде чем у зародыша появится чувствительность и жизнь» [16, с. 527].

Интересно, что Аристотель обращает внимание не только на общие вопросы регулирования рождаемости и смертности, но также формулирует подробные рекомендации по управлению качеством биологического капитала общества. Он устанавливает конкретные рамки для вступления в брак: 18 лет для женщин и 37 лет для мужчин. Более ранние браки и внебрачные половые отношения, по его мнению, чреваты сложными родами для девушек с повышенным риском смерти, нарушениями полноценного полового созревания у мужчин, слабым потомством, а также ведут к безнравственному поведению. Аристотель пишет: «В целях выработки воздержности полезно выдавать замуж девушек постарше, так как, по-видимому, вступив в половые сношения в ранней молодости, они проявляют большую страстность. К тому же физическое развитие молодых людей задерживается, если они совершают половой акт в период созревания семени, так как и для этого есть определенное время, по истечении которого это созревание прекращается» [16, с. 524]. Максимальный возраст для деторождения, обозначенный философом, – 50 лет для женщин и 70 лет для мужчин [16, с. 525].

В «Законах» Платон предлагал ввести «налог на бездетность», который однозначно указывал на брак как на гражданский долг каждого мужчины: «Но если кто не будет повиноваться по доброй воле, станет вести себя как чужеземец, непричастный данному государству, и не женится по достижении тридцати пяти лет, он будет ежегодно платить пеню: гражданин, принадлежащий к высшему классу, – сто драм, ко второму – семьдесят, к третьему – шестьдесят, к четвертому – тридцать. Деньги эти будут посвящены Гере. Не выплачивающий их ежегодно будет принужден заплатить в десятикратном размере» [17, с. 216].

Таким образом, Платон вменял каждому сознательному гражданину обязанность пожертвовать собственным телом во имя общих интересов, принимая это за истинную радость бытия, ибо «страдания или здоровье которого [полиса] зависят от состояния его частей» [цит. по: 18]. Более того, стремление определить и осмыслить понятие социальной и политической справедливости на уровне индивидуального микрокосмоса Платон реализовал в пределах всего утопического полиса, из чего следует неразрывная связь бытия его «второй навигации» с конкретными проявлениями телесного бытия каждого гражданина [18].

О реальной политике управления римским государством, в том числе о контроле за многогранными витальными процессами римского общества рассуждал и римский мыслитель Марк Туллий Цицерон. Как утверждает Н. Вуд, Цицерон описал реальные законы своего времени настолько ёмко, что ему не довелось вносить в них что-либо новое [19, р. 168]. Таким образом, в отличие от Платона, который *вообразил* идеальное государство, Цицерон *описывал* воплотившуюся утопию, поскольку считал современное ему государство близким к совершенному. В своих диалогах «О законе» он рассматривает особенности социально-политической иерархии, в которой в качестве одной из важных чиновничьих категорий выделены цензоры, в полномочия которых входили функции государственных статистов, демографов, распределителей материальных благ и другие обязанности: «Цензоры да исчисляют народ по возрастам и составляют списки потомства, челяди и имущества; да ведают они городскими храмами, дорогами, водопроводами, эрарием <...>, запрещают оставаться безбрачными, надзирают за нравами народа, не оставляют в сенате опозорившихся людей» [20].

В «Ликурге» Плутарха описаны некоторые практики из жизни спартанцев, которые вполне обоснованно можно отнести к биополитическим. Так, Ликург особое внимание уделял браку и деторождению, видя в регулировании семейного института особое назначение правителя. Во-первых, он отдавал должное женщинам, указывая, что от их физического и нравственного состояния зависит общее благополучие государства. Именно поэтому «он укрепил и закалил девушек упражнениями в беге, борьбе, метании диска и копья, чтобы и зародыш в здоровом теле с самого начала развивался здоровым, и сами женщины, рожая, просто и легко справлялись с муками [21].

Устанавливая строгие рамки для вступления в брак и рождения детей, в государственной системе под правлением Ликурга строго относились к холостякам: если до 35 лет мужчины оставались холостыми и бездетными, к ним применялись определенные социальные санкции: «их не пускали на гимназии, зимою, по приказу властей, они должны были нагими обойти вокруг площади, распевая песню, сочиненную в укор (в песне говорилось, что они терпят справедливое возмездие за неповиновение законам), и, наконец, они были лишены тех почестей и уважения, какие молодежь оказывала старшим» [21]. К женщинам же, не родившим до 24 лет, также применялись определенные наказания, например, запрет на ношение украшений.

Заключение. Тело в античном мировоззрении имело двоякий смысл, из которого разворачивалась вся философская система в лице ее ярчайших представителей, а также культурные и политические практики, составлявшие античную повседневность. Античная картина мира органично сочетала в себе Логос, Космос и Этос, что, в свою очередь, приписывало политическому управлению разностороннее обоснование, в том числе, и в отношении телесности. Если начиная с XVII–XVIII вв. государство приняло во внимание человеческое тело как живой инструмент конструирования рационального политического порядка, то античные жители рассматривали тело как промежуточное звено между земной суетой, требующей особой хозяйственной и политической организации, и трансцендентальным Космосом, упорядоченным мирозданием, существующим ради высшего божественного блага. В этой цепи тело выполняло двустороннюю функцию: не только держало взаперти душу, но и являло собой ее олицетворение, за счет чего оно должно выглядеть и вести себя соответствующим образом, стремясь к достижению совершенной гармонии между телом и душой, между внешностью и добродетелью, между красотой и нравственностью. По меткому замечанию М. Элиаде, «человек архаического общества ощущает себя неразрывно

связанным с Космосом и космическими ритмами, в то время как современный человек – с Историей» [22, с. 207].

Стоит принять во внимание и тот факт, что, несмотря на стройную систему политического управления, представленную в трактатах Платона, Аристотеля, Плутарха, Ксенофонта, Цицерона и др., практически все прото-биополитические практики – от бракосочетания до Олимпийских игр – были приурочены к религиозным мероприятиям, озаменованы божественным благословением, сопровождаются магическими ритуалами и, собственно, предназначены для наблюдения богами. Пытаясь выстроить идеальное общество, тождественное здоровому человеческому организму, античные философы стремились органически и социально соответствовать высшему и благому космическому порядку.

Именно движимая стремлением к совершенствованию (в целях придания жизни человека и общества божественного подобия) и воплощению на земле «рая» как некоего прообраза Олимпа, политика была призвана регулировать несовершенную человеческую природу, доступными средствами направляя ее ко все большему улучшению. Наиболее же доступными и целесообразными средствами античным мыслителям казались: неусыпный надзор, прото-евгенические проекты, танатополитика в ее зачаточном виде, организация онтологического пространства индивидов по возрастному, гендерному и гражданскому признаку, особое государственное попечительство над воспитанием детей и т.д. Показательно, что уже к началу XX века эти биополитические сценарии практически утратят свою привлекательность и положительную коннотацию, постепенно перевоплощаясь из стратегий достижения утопического рая в составную часть многочисленных проектов антиутопической цивилизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Замошанский И.И., Кашперский В.И. Человек и его тело в античной культуре // Научные труды VI отчетной конференции молодых ученых ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. – Екатеринбург, 2004. – Ч. 1. – С. 349-351.
2. Подорога В. А. Феноменология тела: Введение в филос. Антропологию / В.А. Подорога. – М.: Издательство «Ad Marginem» 1995. – 341 с.
3. Саразин Ф. Mapping the Body: История тела между конструктивизмом, политикой и «опытом» / НЛО. 2005. № 71. / Ф. Саразин. – URL: <http://magazines.gorky.media/nlo/2005/1/mapping-the-body-istoriya-tela-mezhdu-konstruktivizmom-politikoj-i-opytom.html> (дата обращения: 09.11.2025).
4. Платон. Федон. Полное собрание сочинений / пер. С.А. Жебелева. Петроград, 1923. – 224 с.
5. Гавриленко В. Тело у Гомера: к генеалогии понятия // Философско-литературный журнал «Логос». 2011. № 4 (83). / В. Гавриленко. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/telo-u-gomera-k-genealogii-roputiia> (дата обращения: 04.11.2025).
6. Сенека. Нравственные письма к Луцилию / под ред. М.Л. Гаспарова. – Москва: Издательство «Наука», 1977. – 386 с.
7. Эпикур. Письмо к Геродоту. – URL: <https://ancientrome.ru/antlitrt/t.htm?a=1358237649> (дата обращения: 09.11.25).
8. Асмус В.Ф. Античная философия : Учеб. пособие. 11 изд. 2-е доп. – М: «Высшая школа», 1976. – 544 с.
9. Тахо-Годи А. А. О древнегреческом понимании личности на материале термина soma // Греческая культура в мифах, символах и терминах. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 362-382.
10. Давыдов А.А. Специфика античной картины мира // Грамота. – № 2 (40). – 2014. – Часть 2. – С. 51-55.
11. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. В 2 кн. Кн. 2. – М.: Искусство, 1994. – 604 с.
12. Касьяненко О.Г. Отображение культурных особенностей и предпосылок возникновения Олимпийских игр в Древней Греции // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2009. – № 12. – С. 77-79.

13. Попов Д.В. Управление жизнью: философско-антропологические основания и перспективы биополитики: дис. ... докт. филос. наук. – Омск, 2023. – 388 с.
14. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М.: Мысль, 1993. – 962 с.
15. Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти / Пер. с рус. Е.В. Алымовой. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004. – 183 с.
16. Аристотель. Политика / Пер. с др.-греч. С.М. Роговина. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 592 с.
17. Платон. Законы. Послезаконные письма. – СПб.: Наука, 2014. – 521 с.
18. Хазина, А. В. Человек и ойкумена в философско-утопическом нарративе греческой классики и эллинизма / А. В. Хазина, Л. В. Софронова // Преподаватель XXI век. – 2016. – № 2-2. – С. 243-251.
19. Wood N. Cicero's Social and Political Thought. – Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1988. – 288 p.
20. Цицерон М.Т. Философский трактат. О законах. Книга III. – URL: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1414880003> (дата обращения: 28.05.2025).
21. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. – М.: Наука, 1994. – URL: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1439000300#sel=36:58,36:74> (дата обращения: 20.08.2025).
22. Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В.П. Большакова. 4-е изд. – М.: Академический Проект, 2010. – 251 с.

REFERENCES

1. Zamoschanskiy, I.I. & Kashperskiy, V.I. (2004) Man and his body in ancient culture. In: *Proceedings of the VI Reporting Conference of Young Scientists of UGTU-UPI*. Yekaterinburg, Vol. 1, pp. 349–351. (In Russian).
2. Podoroga, V.A. (1995) *Phenomenology of the body: Introduction to philosophical anthropology*. Moscow, Ad Marginem. 341 p. ISBN 5-88059-0062. (In Russian).
3. Sarazin, F. (2005) Mapping the Body: The history of the body between constructivism, politics and "experience". *Novoe literaturnoe obozrenie = New Literary Observer*. 71. Retrieved from: <http://magazines.gorky.media/nlo/2005/1/mapping-the-body-istoriya-tela-mezhdu-konstruktivizmom-politikoj-i-opytom.html> (date of application: 09.11.2025). (In Russian).
4. Plato (1923) *Phaedo*. Transl. by S.A. Zhebelev. Petrograd. 224 p. (In Russian).
5. Gavrilenko, V. (2011) [The body in Homer: toward a genealogy of the concept]. *Logos: filosofskoliteraturnyy zhurnal = Logos: Philosophical and Literary Journal*. 4 (83). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/telo-u-gomera-k-genealogii-ponyatiya> (date of application: 04.11.2025). (In Russian).
6. Seneca (1977) *Moral Letters to Lucilius*. Ed. by M.L. Gasparov. Moscow. 386 p. (In Russian).
7. Epicurus. *Letter to Herodotus*. Retrieved from: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1358237649> (date of application: 09.11.2025). (In Russian).
8. Asmus, V.F. (1976) *Ancient philosophy*. Textbook. 2nd enlarged ed. Moscow, Vysshaya shkola. 544 p. (In Russian).
9. Takho-Godi, A.A. (1999) [On the ancient Greek understanding of personality based on the term soma]. In: *Greek culture in myths, symbols and terms*. Saint Petersburg, Aleteyya, pp. 362–382. (In Russian).
10. Davydov, A.A. (2014) [The specifics of the ancient worldview]. *Gramota*. 2 (40), Part 2, pp. 51–55. (In Russian).
11. Losev, A.F. (1994) *History of ancient aesthetics. Results of a millennium of development*. In 2 vols. Vol. 2. Moscow, Iskusstvo. 604 p. (In Russian).
12. Kasyanenko, O.G. (2009) [Reflection of cultural features and prerequisites for the emergence of the Olympic Games in Ancient Greece]. *Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports*. 12, 77–79. (In Russian).
13. Popov, D.V. (2023) *Governing life: philosophical-anthropological foundations and prospects of biopolitics*. Doctoral dissertation. Omsk. 388 p. (In Russian).
14. Losev, A.F. (1993) *Essays on ancient symbolism and mythology*. Moscow, Mysl. 962 p. (In Russian).
15. Aristotle (2004) *Protrepticus. On Sense and Sensibilia. On Memory*. Transl. by E.V. Alymova. Saint Petersburg, Saint Petersburg University Press. 183 p. (In Russian).
16. Aristotle (2010) *Politics*. Transl. by S.M. Rogovin. Moscow, RIPOL klassik. 592 p. (In Russian).
17. Plato (2014) *Laws. Epinomis*. Saint Petersburg, Nauka. 521 p. (In Russian).
18. Khazina, A.V. & Sofronova, L.V. (2016) [Man and the oikoumene in the philosophical-utopian narrative of Greek classicism and Hellenism]. *Prepodavatel XXI vek = Teacher of the XXI Century*. 2-2, 243–251. (In Russian).

19. Wood, N. (1988) *Cicero's Social and Political Thought*. Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press. 288 p.
20. Cicero, M.T. *Philosophical treatise. On the Laws. Book III*. Retrieved from: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1414880003> (date of application: 28.05.2025). (In Russian).
21. Plutarch (1994) *Parallel Lives*. In 2 vols. Moscow, Nauka. Retrieved from: <https://ancientrome.ru/antlittr/t.htm?a=1439000300> (date of application: 20.08.2025). (In Russian).
22. Eliade, M. (2010) *Aspects of myth*. Transl. by V.P. Bolshakov. 4th ed. Moscow, Akademicheskii Proekt. 251 p. (In Russian).

THE BODY AS A CONSTRUCTION OF THE ANCIENT POLIS

A.G. Nekita, Yu.A. Tesunova

This article examines the place and role of the body in the ancient polis, explicating this through philosophical, cultural, and political lenses. The author concludes that in Ancient Greece and Rome, the human body served as a symbol of cosmic order and an instrument of political governance, from which the very concept of the body was constructed. The article explores approaches to understanding the body from the perspective of ancient philosophical traditions, and also draws attention to the specific political motives for governing the body.

Key words: body, corporeality, biopolitics, antiquity, kalokagathia.

Поступила в редакцию 22.12.2025 г.

Некита Андрей Григорьевич

Профессор кафедры философии и социологии,
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого»,
Великий Новгород, РФ.
E-mail: beresten@mail.ru

Nekita Andrey Grigoryevich

Professor of the Department of Philosophy and
Sociology,
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University,
Great Novgorod, RF.
E-mail: beresten@mail.ru

Тесунова Юлия Александровна

Аспирант кафедры философии и социологии,
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого»,
Великий Новгород, РФ.
E-mail: tesjuli_sociologist@mail.ru

Tesunova Yulia Alexandrovna

Postgraduate student at the Department of Philosophy
and Sociology,
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University,
Great Novgorod, RF
E-mail: tesjuli_sociologist@mail.ru